

**Desenvolvimento do Projeto de Investigação sobre Interações entre Espaços
Físicos e Espaços Digitais Imersivos**

*Development of the Research Project on Interactions between Physical Spaces and
Immersive Digital Spaces*

Hugo Alexandre Dantas do Nascimento¹
Laurita Ricardo de Salles²
Marçilon Almeida de Melo³
Sérgio Teixeira de Carvalho⁴
Luciana de Oliveira Berretta⁵
Wagner Bandeira da Silva⁶

Resumo

Com a crescente popularidade do metaverso, impulsionada pelo avanço e redução de custos de tecnologias imersivas, surge a necessidade de investigar a interação entre espaços físicos e virtuais. O presente trabalho discute o estado atual de desenvolvimento de um projeto de pesquisa em execução no Media Lab / UFG voltado à implementação e ao teste de três

¹ Professor Titular do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação e em Artes, Culturas e Tecnologias/Media Lab - UFG, com formação em Ciência da Computação. Possui forte atuação interdisciplinar e investiga temáticas que abordam Visualização de Informações, Otimização Combinatória, Interação Humano-Computador, Ciência de Dados, Engenharia de Software e Arte Tecnologia. hadn@ufg.br

² Artista pesquisadora na área de Arte e tecnologia e Artes Visuais. Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias/Media Lab - UFG; também professora colaboradora voluntária na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em pesquisa e extensão. Foi docente DE no Departamento de Artes da UFRN de 2010/2022. Pós-Doutora em Mídias Interativas pelo Media Lab / UFG. lausalles@uol.com.br

³ Designer, artista e professor da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da UFG. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias/Media Lab - UFG. marçilon@ufg.br

⁴ Cientista da Computação e professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFG. Pesquisa sobre jogos e sua aplicação na saúde e em outras áreas. sergiocarvalho@ufg.br

⁵ Professora Associada do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e Professora Permanente do Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFG, com formação em Ciência da Computação. Pesquisa sobre Realidade Virtual, Acessibilidade e Interação Humano Computador. luciana.berretta@ufg.br

⁶ Designer gráfico e professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias/Media Lab - UFG. Atualmente pesquisa Design Inclusivo, Demarcações Teórico-metodológicas para a prática do design da informação e protocolo de implementação de projeto de acessibilidade em interfaces gráficas. wbandeira@ufg.br

cenários de comunicação bidirecional entre esses espaços. Os resultados preliminares confirmam a viabilidade de explorar o trânsito entre realidades física e virtual e de identificar aspectos performativos decorrentes do uso de tecnologias imersivas. O projeto contribui ainda com o desenvolvimento de soluções integradas de hardware, software e modelagem 3D voltadas à replicação e à evolução dos cenários implementados.

Palavras-chave: interações entre espaços, imersão, performances tecnológicas.

Abstract

The increasing popularity of the metaverse, driven by the advancement and cost reduction of immersive technologies, highlights the need to investigate the interaction between physical and virtual spaces. This paper discusses the current development status of a research project at Media Lab / UFG focused on implementing and testing three bidirectional communication scenarios between these spaces. Preliminary results confirm the feasibility of exploring the transition between physical and virtual realities and identifying performative aspects arising from the use of immersive technologies. The project further contributes to the development of integrated hardware, software, and 3D modeling solutions aimed at replicating and evolving the implemented scenarios.

Keywords: interactions between spaces, immersion, technological performances.

1 Introdução

O avanço e a redução de custos das tecnologias de hardware e software imersivas têm tornado os ambientes de metaverso cada vez mais populares (Ball, 2023; Sun, 2022). Com esse fenômeno, vêm se acentuando também o envolvimento dos usuários e o tempo durante o qual permanecem conectados a tais plataformas digitais imersivas, muitas vezes desconectados mentalmente do que acontece fora delas, ou seja, no espaço físico. Em contrapartida, uma parcela significativa da população ainda desconhece os ambientes de metaverso ou não vê uso para eles. Esses dois contextos caracterizam situações opostas extremas, para as quais é importante buscarmos uma aproximação.

Este artigo detalha o estágio atual de desenvolvimento de um projeto de pesquisa em execução no Media Lab da Universidade Federal de Goiás que investiga interações entre espaços físicos e espaços digitais imersivos, atuando precisamente no campo da aproximação supracitada. A primeira versão do projeto foi apresentada no SIIMI de 2024 (Nascimento et al., 2025), quando foi descrita uma estrutura computacional que possibilita a ocorrência e o estudo das relações humanas enquanto experiência em ação ou como performances sociais, usando aparatos tecnológicos específicos.

Até o presente momento, dentro do escopo do projeto, foi desenvolvido um sistema de realidade virtual próprio para apoio à construção de propostas de interação entre espaços físicos e espaços virtuais. Esse sistema está funcionando e é caracterizado por um software de realidade virtual para Web, pela modelagem 3D de um espaço virtual e por dispositivos de interação voltados à navegação no espaço. Além disso, três cenários de interação entre o físico e o virtual que tinham sido propostos no projeto já foram implementados e estão em fase de experimentação. Os cenários, denominados de “Janela Físico-Virtual”, “Digitalização e Reconstrução de Objetos” e “Sobreposição de Espaços”, permitem diferentes experiências de comunicação e trânsito bidirecional de informação entre os dois espaços, bem como de identificação de aspectos performativos e de tendências de mudanças sociais decorrentes do uso dessas tecnologias.

O projeto recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), entre 2024 e 2025, para a compra de equipamentos, e está sendo financiado agora pelo Centro Avançado de Conhecimento em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da EMBRAPPII.

O principal ponto de estudo do projeto é como a interação social e o uso de objetos reais e virtuais podem se desenvolver nesses ambientes, sendo facilitados e/ou limitados pela tecnologia. Também se deseja compreender os modos de alinhamento entre os espaços físico e virtual e as vantagens e desvantagens de se utilizar uma ou outra tecnologia escolhida.

A equipe de desenvolvimento⁷ do projeto tem formação diversa e envolve docentes das áreas de computação, design, arte e tecnologia, todos da Universidade Federal de Goiás, mais especificamente do Instituto de Informática (INF), da Faculdade de Artes Visuais e também do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e

⁷ Além dos autores do presente artigo, a equipe atual do projeto é formada pelos discentes de graduação do INF-UFG Adriano Coelho Leão Filho, Ana Júlia Lima Tolêdo, Marcos Felipe dos Santos Soares, Miguel Venâncio Bertol, Rafael Alves Padilha e Vitor Soares Moreira, pelos discentes do programa de pós-graduação em Ciência da Computação Angelo Miguel Coronado Mogollon e Guilherme Carvalho Franco, e pelo técnico administrativo Alércio Rodrigues de Souza, da Faculdade Informação e Comunicação da UFG. O projeto contou ainda com a colaboração de Laion Arthur Oliveira Cabral (discente do PPGACT).

Foi adotada, assim, uma abordagem multidisciplinar para esta pesquisa, combinada com uma metodologia voltada a projetos e à Etnometodologia (COULON, 1995), com vistas a um programa que aponta para um fim concreto. Dessa maneira, foi realizada uma proposta inicial, ao nível de *working hypothesis*, organizando os núcleos de ação e seus requisitos tecnológicos em fase de pré-projeto, partindo, em seguida, para experimentações, progressivos níveis de detalhamento e aperfeiçoamento por temas de interesse e grupos setoriais de trabalho, cada um com seus objetivos específicos. Ao longo do processo, buscou-se alcançar a articulação entre as várias áreas e núcleos pesquisados, levando ao pleno funcionamento de um sistema computacional e a um nível mais alto de maturidade do projeto, estágio em que nos encontramos.

O restante do artigo está organizado como segue: a Seção 2 detalha o sistema atualmente em funcionamento, compreendendo o ambiente de realidade virtual e os três cenários de interação. A Seção 3 discute os principais resultados obtidos com o teste e a experimentação do sistema. Por fim, a Seção 4 traz nossas considerações sobre o atingimento dos objetivos da pesquisa e informações sobre os próximos passos do projeto.

2 Estágio atual de Desenvolvimento do Projeto

A Figura 1 ilustra a estrutura do sistema computacional desenvolvido como parte do projeto. No centro da imagem, aparece a aplicação construída para prover o ambiente de realidade virtual e que atua como ponto de integração de dados dos cenários de interação. Esse ambiente pode ser acessado remotamente por usuários utilizando *smartphones*, computadores ou óculos Meta Quest. À esquerda, são apresentados os elementos específicos de hardware e software que compõem o cenário de janela físico-virtual. Já à direita, de cima para baixo, temos os elementos que formam os demais cenários de interação. Além dos equipamentos mencionados

na figura, um servidor de processamento mantém o ambiente de realidade virtual e três computadores executam os cenários, sendo um computador para cada.

Figura 1: Visão da estrutura do sistema computacional desenvolvido.

Nas próximas seções, os componentes desse sistema computacional são descritos em detalhes.

2.1 Ambiente de realidade virtual

O ambiente de realidade virtual atua como uma versão simplificada de metaverso. Ele apresenta uma réplica digital do prédio do Media Lab / UFG com somente duas salas e corredores internos para visitação, mas com uma ampla área externa também acessível, contendo fachadas, calçadas e um bosque lateral. O ambiente suporta múltiplos usuários, os quais podem escolher seus avatares entre duas opções e definir seus nomes.

A comunicação entre os usuários se dá prioritariamente por voz. No entanto, quando acessando o ambiente usando dispositivos Meta Quest, os usuários podem controlar as mãos dos seus avatares. O volume do áudio escutado por um usuário é inversamente proporcional à distância em que ele se encontra da fonte de som, e faz com que haja a necessidade de aproximação entre os participantes do ambiente para obter uma comunicação efetiva.

Objetos móveis colocados no ambiente virtual podem ser segurados, rotacionados e transportados pelos usuários de um espaço para outro, proporcionando a eles a sensação de agência, conforme proposto por Murray (2003).

A Figura 2 ilustra o ambiente de realidade virtual, sob a perspectiva de um usuário.

Figura 2: Ambiente de realidade virtual

A aplicação de realidade virtual foi implementada usando as tecnologias *A-Frame* com *JavaScript* e *WebXR*. Embora a plataforma *A-Frame* não disponha de tantos recursos como algumas outras proprietárias para jogos, como a *Unity*, ela é nativa para *Web* e é *software* livre. O acesso ao ambiente virtual pode ser realizado pelos usuários utilizando apenas um navegador *Web* no seu dispositivo. Foi empregado também, junto à aplicação, um servidor *WebRTC* utilizando o *software* livre *Janus*, para permitir a troca de dados entre os usuários, tais como a forma, a posição e o nome dos avatares, e para apoio à comunicação por voz e vídeo.

2.2 Janela Físico-Virtual

O objetivo do Cenário Janela Físico-Virtual é possibilitar que pessoas transitando em frente a uma janela tanto no ambiente físico quanto no virtual possam ver, em tempo real, o que se passa no outro lado e se comunicar com pessoas que, por ventura, estão se movimentando por lá.

Para a implementação da janela no espaço físico, foi montada uma configuração de *hardware* envolvendo um computador com navegador Web, um projetor de vídeo e uma câmera Web. Utilizou-se um projetor Epson EpiqVision EH-LS650B, capaz de apresentar uma tela de 100 polegadas à curta distância a partir do chão e com resolução 4K. Esse projetor já possui caixas de som internas, o que dispensou a instalação de um dispositivo de som extra. Como câmera Web, foi adotada a Logitech UltraHD 4K BRIO, a qual registra imagens com resolução 4K e possui microfone embutido. A câmera Web foi afixada na parede utilizada para a projeção, horizontalmente no centro dessa área, e a cerca de 1,70 metros de altura do chão. Tal posicionamento permite uma visualização “olho-no-olho” aproximada entre os participantes no mundo físico e no virtual.

Em contrapartida, foi implementada uma conta de usuário especial sem avatar na aplicação de realidade virtual, objetivando estabelecer a interação. Ao entrar nessa conta, por meio do computador no ambiente físico, inicia-se a captura de vídeo da câmera Web e a sua transmissão simultânea para uma tela no ambiente virtual. Tal tela foi dimensionada e colocada em uma parede no mundo virtual de modo a se assemelhar a uma janela. No centro dessa tela, foi posicionada também uma câmera virtual invisível e imóvel que realiza o fluxo de dados inverso: captura continuamente um vídeo do mundo virtual e o envia, junto ao áudio do ambiente, para a tela real do navegador Web, a ser projetada na parede no espaço físico. A dimensão dos avatares no ambiente virtual foi regulada para ser próxima ao tamanho das pessoas que aparecem na tela física projetada, e vice-versa.

A Figura 3 ilustra essa configuração. A imagem à esquerda mostra uma janela aberta no espaço físico apresentando o ambiente virtual com um avatar. A imagem à direita, por sua vez, mostra o ambiente virtual com um avatar se aproximando de uma janela aberta para um ambiente físico.

Figura 3: Montagem do cenário Janela Físico-Virtual.

2.3 Digitalização e Reconstrução de Objetos

O segundo cenário explora a ideia de transposição bidirecional de objetos 3D entre os ambientes físico e virtual automatizadamente. Isso é possibilitado pela implementação de dois fluxos opostos, denominados de digitalização e de reconstrução de objetos.

O primeiro fluxo, de digitalização, ocorre na forma de transposição de objetos do ambiente físico para o virtual e compreende três estágios: (1) o uso de um scanner 3D controlado por um computador para digitalizar um objeto pequeno; (2) o tratamento e o envio do objeto 3D digitalizado de modo automático para um servidor do sistema computacional para armazenamento; e (3) a apresentação dos objetos 3D já digitalizados quando usuários comuns acessam o mundo virtual na Web. Adicionalmente, quando um usuário rotaciona ou muda de lugar um objeto 3D, seu novo posicionamento é compartilhado com os demais usuários no ambiente de realidade virtual utilizando o servidor.

O fluxo oposto, de reconstrução de objetos, é ativado no ambiente de realidade virtual para efetuar a impressão 3D de um ativo digital. Esse fluxo também implementa três estágios: (1) um usuário escolhe o objeto ser impresso movendo-o, no ambiente de realidade virtual, para uma base virtual; (2) a escolha do usuário é registrada em um servidor de processamento; e (3) uma aplicação junto às impressoras 3D ativa a impressão do objeto indicado no servidor.

O equipamento atualmente em uso para a digitalização de objetos é um scanner 3D EinScan SP V2 da empresa Shining 3D. Já para a impressão, foram utilizadas provisoriamente duas impressoras antigas, uma Creality Ender 3 V2 neo e uma Lulzbot Taz 5 Single Extruder, controladas pelo *software* livre OctoPrint instalado em um dispositivo Raspberry Pi 3B. Novas impressoras da Creality foram adquiridas e estão sendo integradas ao sistema.

A aplicação que envia os modelos 3D dos objetos digitalizados para o servidor e a aplicação que verifica se há algum objeto 3D para impressão foram implementadas em Python, como parte deste projeto. O servidor de processamento para apoiar esses dois fluxos foi desenvolvido em Javascript com NestJS, enquanto o armazenamento dos modelos 3D dos objetos e de metadados vinculados a eles é feito usando um sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL.

A Figura 4 mostra um objeto real e o seu modelo 3D digitalizado e inserido no ambiente de realidade virtual, para ser visualizado e manipulado.

Figura 4: Exemplo de um objeto digitalizado.

A Figura 5, por sua vez, ilustra o processo de escolha de um objeto virtual – neste caso de um objeto que representa a logomarca da UFG. Ao colocar o objeto em uma área cúbica posicionada sobre uma base virtual (imagem à esquerda), a escolha do usuário é registrada e a cor da área muda para cinza (imagem à direita).

Figura 5: Seleção de objeto virtual para impressão 3D.

A Figura 6 mostra o objeto correspondente sendo impresso e sua versão final.

Figura 6: Impressão 3D do objeto selecionado.

2.4 Sobreposição de Espaços

O terceiro cenário propicia uma sobreposição espacial e sonora entre um local físico e uma representação desse espaço no ambiente de realidade virtual. Uma parte de tal sobreposição é estática e consiste em recriar, no ambiente virtual, cópias digitais dos elementos imutáveis (como paredes e objetos não móveis) do espaço físico. A outra parte é dinâmica, sendo caracterizada pela captura, em tempo real, de imagens do físico com dados de profundidade e a sua transmissão ao ambiente virtual para visualização na forma de nuvens de pontos. O áudio do espaço físico também é continuamente capturado e apresentado junto à nuvem de pontos, no virtual.

Para fins de implementação desse cenário, foram sobrepostas a sala denominada “GameLab” do prédio físico do Media Lab / UFG e a sua versão no modelo virtual

do prédio. Um equipamento LIDAR ORBBEC Femto Mega e um código em C++ escrito no escopo deste projeto fazem, conjuntamente, a captura das imagens da sala física com profundidade e as envia a um servidor de processamento centralizado. O servidor, escrito em Javascript com recursos do A-Frame, integra-se ao ambiente de realidade virtual e para possibilitar a visualização da nuvem de pontos correspondente, na mesma posição, orientação e escala que os objetos físicos capturados. Um usuário especial, representado por um avatar imóvel com formato de uma câmera com um tripé, foi definido para transmitir áudio do físico para o virtual.

A Figura 7 mostra uma imagem da sala virtual antes de iniciar a sobreposição de espaços, o equipamento LIDAR de captura já ligado e o resultado da sobreposição na forma de uma nuvem de pontos exibida no ambiente virtual.

Figura 7: Ilustração do Cenário Sobreposição de Espaços

A sobreposição oposta também é uma meta do projeto: permitir que os avatares e o áudio dos usuários na sala virtual sejam percebidos no espaço físico, na mesma posição relativa em que se encontram no virtual. Essa funcionalidade continua em desenvolvimento, sendo que, no momento, é possível apenas, às pessoas no espaço físico, acessar a sala virtual correspondente usando um dos dispositivos suportados.

3 Discussões

Os cenários supracitados foram apresentados para pessoas externas ao projeto em quatro eventos de exposição distintos, sendo dois deles voltados a alunos do PPGACT, e os demais consistindo em apresentações de projetos de pesquisa do AKCIT para público externo à UFG. Nessas ocasiões, foram observados como os participantes utilizam os elementos tecnológicos e como interagem uns com os outros por meio das interfaces implementadas entre os espaços. Foram registrados,

além disso, comentários e sugestões para o desenvolvimento do projeto. Dessa maneira, as possibilidades relacionadas às performances culturais no contexto do presente projeto (Camargo *et al.*, 2011) passaram a ter suas condições de análise possíveis.

De modo geral, os participantes demonstraram encantamento com as interações e o desejo de explorá-las por mais tempo. A possibilidade de utilizar não apenas os dispositivos Quest mas também celulares para acessar o ambiente de realidade virtual trouxe maior agilidade e autonomia. Isso permitiu que mais usuários experimentassem os cenários pelo lado do ambiente do virtual, enquanto os óculos Quest estavam ocupados, ainda que com uma redução da sensação de imersão e de recursos de interatividade.

Por outro lado, o projeto tem desafios que precisam ser melhor avaliados e trabalhados, a fim de aperfeiçoar a solução. O primeiro deles é que desenvolver e manter o sistema funcionando para três plataformas distintas de dispositivos (*desktop*, celular e óculos Quest) demanda muito esforço. Como consequência, nem todos os recursos estão disponíveis para todas as plataformas, ou operam igualmente.

Outro desafio é conseguir implantar uma rede de dados de alta conectividade para as exposições, sem bloqueio de certos protocolos de comunicação (incomum em locais com regras mais restritivas de rede) e operando continuamente. Tais características são essenciais para o funcionamento do primeiro e do segundo cenários.

Conseguir escalabilidade da solução para possibilitar a participação de muitos usuários simultaneamente também é um problema. Normalmente, começam a ocorrer atrasos e perda de comunicação e de interatividade quando a quantidade de usuários no ambiente de realidade virtual atinge um certo limite.

Um último desafio é garantir que a captura e a transmissão de imagens e de áudios de um espaço para o outro não infrinjam as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

4 Conclusão

Comparado aos detalhes apresentados no SIIMI 2024, o projeto de pesquisa evoluiu consideravelmente. O ambiente de realidade virtual de apoio e o cenário janela-virtual foram estendidos e aprimorados. Os cenários de digitalização e reconstrução de objetos e de sobreposição de espaços foram desenvolvidos, estando, esse último, faltando somente o fluxo do virtual para o físico. Exposições dos cenários para públicos externos ao projeto e, em alguns casos, à UFG foram realizadas, contribuindo para uma percepção dos impactos das soluções propostas e de desafios ainda a serem superados.

Até o momento, os resultados do projeto confirmam nossas hipóteses iniciais: criamos espaços para explorar trânsito entre a realidade física e a virtualidade suportada pela tecnologia digital, possibilitando a identificação de tendências de mudanças sociais decorrentes do uso de tecnologias imersivas e da adoção da realidade mista; e contribuimos para o desenvolvimento de soluções integradas de *hardware*, *software* e modelagem 3D que facilitam a disponibilização de experiências de interação entre mundos virtuais e o mundo físico. O projeto efetivamente prospecta tecnologias viabilizadoras e oferece a condição de análise e de percepção de aspectos performativos e sociais nesses ambientes.

Como próximos passos, pretende-se: melhorar e incluir novas funcionalidades ao ambiente de realidade virtual; incluir a modelagem 3D de outros locais da universidade nesse ambiente; aperfeiçoar e ampliar os cenários de interação entre espaços; e realizar experimentações objetivando a análise de performatividade.

Referências

Ball, M. (2023). A revolução do metaverso: Como o mundo virtual mudará para sempre a realidade. Porto Alegre: Globo Livros, 1ª edição.

Camargo, R., Capel, H., Reinato, E. (2011). Performances Culturais. São Paulo, SP: Ed. Hucitec.

Coulon, Alan. (1995). Etnometodologia. Petrópolis: Vozes.

Murray, J. (2003). Hamlet no Holodeck: O futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo, SP: Editora Unesp/Itaú Cultural.

Nascimento, H. A. D. do, de Melo, M. A., Salles, L., Bandeira, W., Teixeira de Carvalho, S., & Berretta, L. (2025). Investigação sobre Interações entre Espaços Físicos e Espaços Digitais Imersivos. Nos Anais do XI Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Digitais (SIIMI) — Tecnodiversidade. Media Lab/BR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14704193>

Sun, J. et al. (2022). Metaverse: Survey, Applications, Security, and Opportunities. arXiv, 14 out. 2022. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2210.07990>>. Acesso em: 13 de junho de 2025.